

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА ҲИМОЯЛАНГАН МАЙДОНЛАРДА ГИЛОС ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ

Жўраев Фарҳод Мамадиёрович¹,
Рустамова Ирода Баҳромжановна²

¹ТДАУ ассистент, мустақил изланувчи,

²ТДАУ қ.х.ф.д профессор, илмий раҳбар,

Farrux201313@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5813765>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 20-Dekabr 2021

Ma'qullandi: 25-Dekabr 2021

Chop etildi: 30-Dekabr 2021

KALIT SO'ZLAR

интенсив боғдорчилик,
инновацион
технологиялар,
самарадорлик,
ҳосилдорлик, мева,
гилос, ҳимояланган
майдон, даромад, фойда,
таннарх, рентабеллик
даражаси.

ANNOTATSIYA

Мақолада Ўзбекистон гилос етиштириш ва уни экспорт қилиш. Гилосни ҳимояланган майдонда етиштириш технологиясини самарадорлигини баҳолаш масалалари кўриб чиқилган. Гилос етиштиришда инновацион технологияларни жорий этиш самарадорлиги кўрсаткичлар орқали ҳисоб-китоблар амалга оширилган. Тошкент давлат аграр университети ахборот-маслаҳат марказида интенсив гилос боғларини ҳимоялаш бўйича таклиф ва хулосалар келтирилган.

Кириш

Бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётган даврда давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўйбга чиқаришни тақозо этмоқда. Жаҳон тажрибаси барча соҳаларда сифатли ўсишни таъминловчи инновацияларни узлуксиз тарзда амалиётга жорий этиш жамият ва иқтисодиёт ривожланишини

ҳаракатга келтирувчи кучга айланганлигини кўрсатмоқда.

Боғдорчиликни ривожлантириш учун республика ҳудудларининг табиий-икдим шароитлари қулайлиги, интенсив боғдорчиликни ривожлантириш борасидаги технологик имкониятлар, интеллектуал салоҳият ортиб бориши, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида ёгин-сочин, ер ости сувлари миқдори интенсив боғдорчилик учун етарли эканлиги ва колаверса шаклланган тажрибалар ва дехкончилик маданияти бу борадаги имкониятларни янада кенгайтормоқда.

Лекин, Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганларидек, “Бугунги кунда юртимизда етиштирилаётган мева-сабзавотнинг атиги 5 фоизи қайта ишланиб, 8 фоизи экспорт қилинмоқда, холос...”¹. Иккинчи томони эса фермер хўжаликларида етиштирилган меваларни янги узилган ёки қайта ишланган ҳолда охиригистеъмолчигача етказиб бериш билан боғлиқ инфратузилмалар, тегишли хизматлар етарли даражада ривожланганмаган. Шу боис интенсив боғдорчиликни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган муаммоларнинг илмий ечимларини топиш, мева етиштирувчи фермер хўжаликларида самарали бизнесни ташкил қилишнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш йуналишида илмий-тадқиқотларни амалга ошириш долзарблик касб қилмоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Хорижий олимларнинг кўпгина илмий ишлари инновацион технологияларни иқтисодий баҳолаш муаммосига бағишланган. Жумладан, Ж.О.Ланжув, А.Пэйкс инновацион технологияларни патентли баҳолаш [10, 11] нуқтаи назаридан ёндашиб, бу ҳолатда инновацион технологияларни номоддий активлар сифатида таърифлайди. П.Х.Сулливан [12] капитални интеллектуал бошқариш доирасида интеллектуал қўйилма билан белгиланадиган технологияларнинг қийматини баҳолашни иккиланган

мураккабликка эга бўлган парадигма (икки парадигманинг мураккаблиги), яъни ишлангани яратиш ва тугатиш муаммоси сифатида талқин қилади.

Инновацион технологияларни баҳолашда инновацияларни тарқатиш тизимининг ривожланганлик даражаси эътиборга олиниши лозим бўлиб, бу масала биринчи бор Т.Хегерstrand томонидан [13] инновацион технологияларнинг маконда тарқалиш назариясида тавсифланган. Е.Роджерснинг [14] тизимлаштиришига биноан эса инновацияларни тарқатиш қўйидаги босқичларни ўз ичига олади: 1) амалиётга жорий қилишга имкон берувчи билим; 2) назарий жиҳатдан амалий билимни ҳаётга татбиқ қилишга ишонч; 3) назарий билимнинг мавжуд муаммоларни ҳал қилувчи ишланмага айланиши; 4) инновацион ишлангани ҳаётга татбиқ қилиш; 5) инновацион ғояни эмпирик тасдиқлаш.

Инновацион технологияларни иқтисодий баҳолаш усулларини тадқиқ этиш Н.П.Арчер, Б.Х.Холл, [15, 16,] каби олимларнинг асарлари предметига айланган бўлиб, уларнинг ишлари инновацион технологияларни баҳолаш учун муайян қоидалардан фойдаланиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг самарадорлигин баҳолаш масалалари бўйича республикамиздаги олимлардан Н.С.Хушматов, К.А.Чориев, Т.Х.Фармонов, Ф.Х.Назарова, С.Р.Умаров,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <https://agro-olam.uz/uzbekiston-respublikasi->

[prezidenti-shavkat-mirzijojevning](https://agro-olam.uz/uzbekiston-respublikasi-) qishloq-hujaligi-hodimlari-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi/

Ш.Б.Ф.Султанов, М.Х.Саидов,
Ш.Т.Хасанов, И.Б.Рустамовалар
томонидан ўрганилган.

Қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялардан фойдаланишни иқтисодий баҳолашнинг услубий асослари номли қўлланмада қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурстежамкор технологиялардан фойдаланишнинг назарий ва услубий асослари, қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурстежамкор технологияларни иқтисодий баҳолаш кўрсаткичларини (индикаторларни) тизимлаштириш масалалари кўриб чиқилган. Бундан ташқари қишлоқ хўжалигида инновацион фаолиятни асосий йўналишлари, инновацион технологияларни иқтисодий баҳолашнинг концептуал модели, услубиёти, инновацион технологияларни ўлчашнинг методологик ёндашувлари баён этилган [3].

Аграр соҳани инновацион ривожлантиришнинг асосий йўналишлари номли монографияда аграр соҳада инновацион фаолият ва унинг асосий йўналишлари, инновацион жараён, инновацион лойиҳа, инновацион маҳсулот каби тушунчаларга илмий-назарий қарашлар баён этилган [2].

Қишлоқ хўжалигини инновациялар асосида модернизациялаш самарадорлигини ошириш бўйича услубий тавсиялар индустриал ривожланган хорижий давлатлар тажрибаларига таянган ҳолда республикамиз қишлоқ хўжалигини инновацион модель асосида модернизациялашни ташкил этишнинг

зарурлиги ҳамда унинг асосий йўналишларини асослаб бериш ва самарадорлигини ошириш муаммоларига бағишланган [7].

Инновациявий техника ва технологиялар самарадорлиги ва унда техник-иқтисодий тадқиқотларнинг ривожлантирилиши номли мақолада қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологиялар самарадорлигини баҳолашда техник иқтисодий таҳлилий аҳамияти ва назарий-услубий жиҳатлари кўриб чиқилган [5].

Юқорида қайд этилган миллий ва хорижий иқтисодчи-олимларнинг илмий-тадқиқот ишларида қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурстежамкор технологиялардан фойдаланишнинг баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлар тизимининг услубий асосларини ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳам алоҳида ўрин эгаллаган ва мазкур олимлар томонидан ҳар хил самарадорлик турлари бўйича баҳолашга ёндашувлар қўлланган. Муаллиф томонидан ўсимликчилик тармоғида инновацион, ресур-тежамкор технологияларни иқтисодий баҳолаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган [6]. Ушбу тавсияларга асосан муаллифлик ёндашув асосида ресурстежамкор технологияларни иқтисодий баҳолаш амалга оширилган.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг жорий қилинаётган ресурстежамкор технологияларини баҳолашда инновацион асосда такрор ишлаб чиқаришни самарали ташкил қилиш ҳамда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ёрдам берадиган

омиллардан бири эканлиги нуқтаи назаридан ёндашилади. Жорий қилинаётган технологиянинг натижаларини баҳолашга ҳам шу нуқтаи назардан ёндашилган.

Тадқиқот (ўтказиш услуги) методологияси

Тадқиқотнинг назарий асоси бўлиб, илмий билишнинг диалектик услуги ҳамда иқтисодчи олимларнинг инновацион жараёнларга оид илмий ғоялари, қарашлари хизмат қилди. Мавжуд турли илмий ёндашувларга таянган холда, биз Тошкент вилояти Кибрай туманида жойлашган Тошкент давлат аграр университетининг ахборот-маслаҳат марказида 13 сотих ер майдонида экилган гилос маҳсулотларини баҳор фаслида глобал иқлим шароити ўзгариши, қаттиқ шамол ва ёмғирардан асраш учун инновацион технологияни жорий этиш ва иқтисодий самарадорлигини асослашни амалга оширдик.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон гилос етиштириш ва уни экспорт қилиш бўйича АҚШ, Чили, Туркия ва Европа иттифоқидан кейин еттинчи ўринда туради. Маълумотларга қараганда, айни пайтда мамлакатимиздаги гилосзорлардан йилига 200 минг тоннага яқин ҳосил олинади. Унинг 30 минг тоннадан ортиғи хорижий ҳаридорларга жўнатилмоқда [17].

2016-йилдан 2018-йилгача бўлган даврда гилос ишлаб чиқариш бўйича мамлакатлар рўйхати озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти корпоратив статистик маълумотлар базасига асосланиб тузилган. Дунё бўйича 2017 йилда умумий ишлаб чиқариш ҳажми 3,611 минг тоннани ташкил этиб, 2018 йилда 4,076 минг тоннани ташкил этган ва 12,9 фоизга ошган. Республикамизда 2016 йилда 150,0 минг тонна гилос етиштирилган бўлса, 2018 йилга келиб, бу кўрсаткич 228,7 минг тоннагача, яъни 78,7 минг тоннага ёки 65,5 фоизга ошган. [18].

1-жадвал

Мамлакатлар бўйича ишлаб чиқариш²

№	Худуд	2018	2017	2016
1	Туркия	823,731	809,006	792,150
2	АҚШ	447,740	514,086	428,690
3	Украина	303,340	243,130	219,770

2

https://uz.wikipedia.org/wiki/Gilos_yetishtirish_bo%C3%A0BByicha_davlatlar_ro%C3%BAByxati

№	Худуд	2018	2017	2016
4	Россия	278,600	245,914	276,532
5	Польша	260,589	91,264	248,590
6	Эрон	246,975	244,847	314,999
7	Ўзбекистон	228,700	193,678	150,009
8	Чили	156,070	126,767	123,399
9	Сербия	147,176	118,982	97,981
10	Италия	122,396	125,850	102,459

Ўзбекистон гилос етиштирувчи мамлакатлар кучли ўнталигига 2006-йилда кирган. Катта ўсиш 2015-йилдан кузатиб келинмоқда. Хусусан, 2019-йил натижаларига кўра, Ўзбекистон гилос етиштириш бўйича Туркия, АҚШ ва Европадан сўнг тўртинчи ўринни эгаллади.

2020-йилда 23,5 минг тонна (48 миллион АҚШ доллари миқдорига) ўзбек гилоси ташқи бозорларга экспорт қилинган [19].

Охирги 2-3 йил давомида табиий иқлим шароити яъни совуқ уриши, ёғингарчилик туфайли гилосни ҳосилдорлиги 30-40 фоизи нобуд бўлган. Ваҳоланки гилос етиштиришда агротехник тадбирларни ўтказиш учун анча мунча сарф ҳаражатлар қилинган. Ушбу вазият юзасидан боғдорчиликда баҳор фаслида меваларни асраш мақсадида инновацион ресурстежамкор технологияларни жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Кейинги йиллардаги ҳимояланган майдон соҳасидаги катта ютуқлардан

бири, бу полиэтилен плёнкасининг яратилиши ва уни турли шаклдаги иссиқхоналар ҳамда ҳимояланган майдонларни ёпишда кенг миқёсда қўлланилишидир. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилаётган плёнкаларнинг сифати яхши, бакуватлаштирилган бўлиб, ушбу плёнкалардан 3-5 йилгача фойдаланса бўлади.

Гилосни ҳимояланган майдонда етиштириш технологиясини самарадорлигини баҳолаш қуйидаги изчилликда бажарилган:

1. Инновация жорий этиладиган объектни танлаш;
2. Иқтисодий баҳолаш кўрсаткичларини аниқлаш [3, 6].

1. Инновация жорий этиладиган объектни танлаш. Тошкент давлат аграр университети Ахборот-маслаҳат марказида (extension center) гилосни “Валовое сердце”, “Баҳор”, “Лопис” навлари 2019 йилда экилган бўлиб, 2022 йилдан бошлаб ҳосил олиш режалаштирилган. Режалаштирилаётган ҳосилни

нобудгарчилигини олдини олиш мақсадида “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси мудири профессор И.Т.Нормуратов томонидан боғдорчилик маҳсулотларини ҳимояланган ерларда етиштиришнинг инновацион технологиясини таклиф этган.

2. Боғдорчилик маҳсулотларини ҳимояланган ерларда етиштиришнинг инновацион технологияси иқтисодий баҳолаш

Мевачиликда қўлланиладиган интенсив технологиялар асосида яъни химояланган ер майдонини тайёрлаш учун устунлар, оёклар ва дугалар учун трубалар ва плёнка материаллари талаб этилади. Муаллиф томонидан инновацион технологияни самарали эканлигини асослаш ва жорий этиш мақсадида ишлаб чиқилган услубият ёрдамида гилос етиштиришда ҳимояланган ер майдонини тайёрлаш бўйича ҳаражатлар 2-жадвалда келтирилган [3].

2-жадвал

Гилос етиштиришда ҳимояланган ер майдонини тайёрлаш бўйича ҳаражатлар таркиби³

№	Ҳаражат турлари	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи сўм	Қиймати 13 сотих учун минг сўм	Қиймати 1 гектар учун минг сўм
1	Устунлар учун трубалар (диаметр 20 мм)	м	500	16000	8000	61600
2	Дугалар учун трубалар (диаметр 15мм)	м	1000	13000	13000	100100
3	Оёклар учун трубалар (диаметр 25мм)	м	250	20000	5000	38500
4	Болт	дона	1600	600	960	7392
5	Плёнкани ушаб туриш учун зажим	м	640	3300	2112	16262,4
6	Трубани ушаб туриш учун зажим	дона	960	700	672	5174,4
7	Плёнка	кг	120	23000	2760	21252
	Жами				32504	250280,8

Диаметри 20 мм устунлар учун трубаларни бир бирлик нархи 16-19

минг сўмни, диаметри 15 мм дугалар учун трубаларни бир бирлик нархи 13-

³ Муаллиф томонидан ҳисоб-китоблари асосида амалган оширилган.

16 минг сўми, диаметри 25 мм оёкчалар учун трубаларни бир бирлик нархи 20-25 минг сўми ташкил этмоқда.

Тошкент давлат аграр университети Ахборот-маслаҳат марказида (extension center) гилосни “Валовое сердце” нави 6 сотих, “Баҳор” нави 3 сотих, “Лопис” нави 4 сотихни ташкил этган.

Бир гектар ердан 100-150 центнер гектарига гилос маҳсулотлари олиш режалаштирилган. Умумий ялпи ҳосил 10-15 тоннани ташкил этади.

Бир гектар ерда етиштирилган гилос ҳисобига 700 млн сўмлик даромад олинади.

Гилос етиштиришда 13 сотих учун 1та доимий ишчи ва йиғим терим учун 2та ишчи жалб этилади. Йиғим терим ишлари учун ишчи бир кунда 1та теримчи 50 кг гилос теради ва 1 кг учун иш ҳақи 1500 сўм белгиланган бўлиб 15 кун мобайнида 1та теримчи учун 1 кун учун 75 минг сўм, 15 кун учун 1125 минг

сўм иш ҳақи белгиланади. Минерал ўғитлар ҳаражатлари 13 сотих учун 489,2 минг.сўми, бир гектар учун 3768 минг.сўми ташкил этади. Кимёвий восита ҳаражатлари 13 сотих учун 851,9 минг сўм, бир гектар учун 6560 минг сўми ташкил этмоқда.

Кўчат ҳаражатлари 13 сотих учун 9821,6 минг сўми, бир гектар учун 75551 минг сўми ташкил этди. 1 гектар ер майдонига 900-1000 туп кўчат экилади. Битта кўчатни нархи 6 евро, 1 евро 06.07.2021 йилда 12591,9 сўм. Яъни 1та кўчат нархи 75,5 минг сўми ташкил этади. Бир гектар ер майдонига 1000 дона гилос кўчати экилади.

Ёнилғини бир бирлик нархи 7100 сўми ташкил этиб, бир гектар ер майдонига умумий 1704 минг сўмлик ҳаражат килинади. Ҳимояланган ер майдонида гилос етиштиришнинг ҳаражатлар сметаси ва иқтисодий самарадорлиги 3-4 жадвалда ўз аксини топган.

3-жадвал

Ҳаражатлар сметаси⁴

(минг.сўм)

№	Кўрсаткичлар	Қиймати 13 сотих учун , минг.сўм	Қиймати 1 га учун
1	Меҳнат ҳақи	23850	27225
2	Минерал ўғитлар	489,4	3768
3	Қимёвий ҳимоя	851,9	6560
4	Кўчат	9821,6	75551
5	Ёнилғи мойлаш материаллари	221,3	1704
6	Сервис хизматлари	218,2	1680
7	Солиқ	97,4	750

⁴ Муаллиф томонидан ҳисоб-китоблари асосида амалган оширилган.

8	Сув солиғи	49,1	378
9	Бошқа ҳаражатлар	67,5	520
	Жами ҳаражатлар	35666	118136

4-жадвал

Инновацион технологияни жорий этиш ҳисобига олинган иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари⁵

Минг сўм

№	Кўрсаткичлар	13 сотих учун	1га учун
1	Даромад	91000	700000
2	Маҳсулот ишлаб чиқаришда жами ҳаражатлари	35666	118136
3	Ўз маблағи ҳисобига ҳимояланган ер майдонни куриш ҳаражатлари	32504	250280,8
4	Ялпи фойда	22830	331583,2
5	Маҳсулот таннархи	52,4	36,8
6	Рентабеллик даражаси, %	33,5	90,0
7	Киритилган инвестицияларни қоплаш муддати, йил	0,36	0,36
8	Маҳсулотни сотиш баҳоси	70	70

Ушбу ҳисоб-китоблардан кўриниб турибдики, гилос етиштиришни ривожлантириш фаолиятдан 13 сотихдан 22,8 млн сўм, бир гектардан эса 331,6 млн сўм соф фойдага эга булиши кўзда тутилмоқда. Гилос маҳсулотини етиштирувчи ўз маблағи ҳисобига киритган инвестициялар 3-4 ойда копланди.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, гилосни ҳимояланган майдонда етиштириш

технологиясини жорий этиш ҳисобига ҳимояланган ерларда гилос меваларини ҳосилдорлигини, сифат кўрсаткичларини оширишда ҳамда гилос дарахтларини турли хил касалликларидан ҳимоя қилишга хизмат қилади. Гилос мевасини ҳимояланган майдонда етиштириш ҳисобига фойдалилик даражаси 90 фоизни ташкил этган.

Олиб борилган тадқиқотлар юзасидан қуйидаги таклифлар келтирилмоқда:

⁵ Муаллиф томонидан ҳисоб-китоблари асосида амалган оширилган.

- мевачиликда қўлланиладиган интенсив технологиялар асосида яъни химояланган ерларда гилос етиштиришни йўлга қўйиш;
- гилос боғларини эрта баҳорги аёзли совуқлардан химоялаш;
- гилос меваларини тўкилиши ва ёрилишини ҳар хил табиий офат (ёмғир, дўл, қор, шамол) лардан химоялаш;
- гилос дарахтларига сурункали ёғингарчилик сабабли келиб

чиқадиган ҳар хил замбуруғли касалликлардан химоялаш.

Юқорида келтирилган таклифлар химояланган ерларда гилос меваларини ҳосилдорлигини кўпайтиришда, сифат кўрсаткичларини оширишда ва гилос дарахтларини турли хил касалликларидан химоя қилишга ҳамда мева маҳсулотларини экспорт имкониятларини оширишга хизмат қилади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Драгайцев В.И., Морозов В.М. Методика экономической оценки технологий и машин в сельском хозяйстве. – М.: 2010, -146 с (6-7 с), (18с) Мухторов А.Х., Султанов Б.Ф, Саиджонов С.Ж.
2. Аграр соҳани инновацион ривожлантиришнинг асосий йўналишлари (монография-Тошкент, ҚХИИТИ, 2014.-98 бет. Рустамова И.Б, Хушматов Н.С, Саидов М.Х, Ашурметова Н.А, Галимова Ф.Р, Турсунов Ш.А. Жўраев Ф.М, Нурбекова Р.А.
3. Қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялардан фойдаланишни иқтисодий баҳолашнинг методологик асослари. Қўлланма - ТошДАУ Таҳририят-нашриёт бўлими. 2019, 87 бет Рустамова И.Б.
4. “Қишлоқ хўжалигида техника ва технологияларни иқтисодий баҳолаш” бўйича тавсиялар. ТошДАУ нашр таҳририяти. 2016 й. 80 б. Саматов Г.А., Рустамова И.Б.
5. Инновациявий техника ва технологиялар самарадорлиги ва унда техник-иқтисодий тадқиқотларнинг ривожлантирилиши. Иқтисодиёт ва таълим. №1 2015 г 48-52 б. Хушматов Н.С, Рустамова И.Б, Жўраев Ф.М, Нурбекова Р.А.
6. Ўсимликчилик тармоғида инновацион, ресурс-тежамкор технологияларни иқтисодий баҳолаш бўйича тавсиялар. Тавсиялар.-ТошДАУ Таҳририят-нашриёт бўлими. 2019, 60 бет Чориев К.А.
7. Қишлоқ хўжалигини инновациялар асосида модернизациялаш самарадорлигини ошириш бўйича услубий тавсиялар.-Т.: ЎзБИИТИ, -2013 35 б.

8. Lanjouw, J. O., Edvinsson, L., Malone, M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots. – New York: Harper Collins Publishers, Inc, 225 p.
9. Pakes A., Putnam, J. (1998). How to Count Patents and Value Intellectual Property: The Uses of Patent Renewal and Application Data. The journal of industrial economics, Volume 46, Issue 4, P. 405-432.
10. Sullivan, P. H. Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. Canada: John Wiley and Sons, 1998. Inc, 369 p
11. Hägerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process. Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/innovation-diffusion-as-a-spatial-process/oclc/536383>
12. Rogers, Everett M. Diffusion of innovations. 1983. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 866 Third Avenue, New York, N. Y. 10022. 447 pp
13. Archer, N. P., Ghasemzadeh, F., Brooking, A., Board, P., Jones, S. The Predictive Potential of Intellectual Capital, 1998. Volume 16, Issue 1-3. Pp18-26 (in english)
14. Hall, B. H. Using patent data as indicators. OST Paris - Patents as Indicators, April 2014, 36 p.
15. <https://xs.uz/uzkr/post/gilos-eksporti-buning-ortidan-katta-daromad-olish-mumkin>
16. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-gilos-etishtirish-bojicha-zhahon-etakchilari-qatorida>